

NIVELACIÓN Y ACELERACIÓN PEDAGÓGICA: IMPORTANCIA EN LA SUPERACIÓN DE BARRERAS COGNITIVAS EN NIÑOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Leveling and pedagogical acceleration: importance in overcoming cognitive barriers in children with learning problems

DOI.....

AUTORES:

Evelin Estefanía Salazar Ortiz^{1*}

Heidy Tanya Mayorga Sánchez²

Tanya del Rocío Sánchez Salazar³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: evelin.salazar@educación.gob.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

El presente artículo "Nivelación y Aceleración Pedagógica: Importancia en la superación de barreras cognitivas en niños con problemas de aprendizaje" analiza enfoques educativos que buscan superar las dificultades cognitivas que enfrentan los estudiantes que no asisten regularmente a la escuela. La nivelación pedagógica consiste en ajustar los métodos de enseñanza para garantizar que los niños adquieran los conocimientos y habilidades fundamentales según sus necesidades y capacidades. El objetivo principal es Analizar la importancia de los programas de nivelación y aceleración pedagógica en la superación de barreras cognitivas en niños con problemas de aprendizaje, con el fin de promover estrategias educativas efectivas que faciliten su desarrollo académico y cognitivo. La metodología aplicada fue mediante una investigación documental y para tener una respuesta verás sobre el (NAP), se aplicó una encuesta de 10 preguntas dirigido a los padres de familia del programa mediante Google form. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, porque se evidencio la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje, con la participación activa de

^{1*} Unidad Educativa Francisco José Polit Ortiz, evelin.salazar@educación.gob.ec <https://orcid.org/0009-0000-5142-395X>

² Universidad Estatal de Milagro, hmayorgas@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-0833-0832>

³. Universidad Técnica de Babahoyo, trsanchezs@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-5347-7273>

los padres de familia en acogerse al programa. Como conclusión, el programa de Nivelación y Aceleración Pedagógica permite desarrollar destrezas y habilidades mediante la aplicación de diferentes estrategias motivacionales, considerando la complejidad del ritmo de estudios que muestran cada estudiante con problemas de aprendizaje y con ello superar las barreras cognitivas mejorando su rendimiento académico y adaptabilidad. A pesar de tener estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, el programa logró la reinserción al sistema educativo de los niños de la escuela Unidad Educativa Francisco José Polit Ortiz.

Palabras clave: Destrezas, estrategias, habilidades, metodología

ABSTRACT

This article "Pedagogical Leveling and Acceleration: Importance in overcoming cognitive barriers in children with learning problems" analyzes educational approaches that seek to overcome the cognitive difficulties faced by students who do not regularly attend school. Pedagogical leveling consists of adjusting teaching methods to ensure that children acquire fundamental knowledge and skills according to their needs and abilities. The main objective is to analyze the importance of pedagogical leveling and acceleration programs in overcoming cognitive barriers in children with learning problems, in order to promote effective educational strategies that facilitate their academic and cognitive development. The methodology applied was through documentary research and to have an answer about the (NAP), a 10-question survey was applied to the parents of the program through Google form. The results obtained were satisfactory, because the need to improve the learning processes was evident, with the active participation of parents in participating in the program. In conclusion, the Pedagogical Leveling and Acceleration program allows the development of skills and abilities through the application of different motivational strategies, considering the complexity of the pace of studies shown by each student with learning problems and thereby overcoming cognitive barriers, improving their academic performance and adaptability. Despite having students in vulnerable situations, the program achieved the reintegration into the educational system of the children of the Unidad Educativa Francisco José Polit Ortiz school.

Keywords: Skills, strategies, abilities, methodology

INTRODUCCIÓN

Uno de los desafíos más complejos, es la atención a la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Suárez, G. y Cevallos, D. ((2023), la vulnerabilidad y el rezago escolar son dos factores que intervienen en el desarrollo y el éxito académico de los estudiantes. Estas barreras, limitan las áreas como la comprensión lectora, el razonamiento matemático o la adquisición de nuevas habilidades. Así mismo (Silva 2019), manifiesta que, el abandono del sistema educativo por parte de los niños, niñas y los adolescentes es un

problema generalizado en el orden mundial, debido a ello la deserción escolar puede ser tratada como un fenómeno multicausal. (p.25). (Molina, 2023), menciona que los factores socioculturales relacionados con las condiciones económicas de las familias, la formación de los padres y las concepciones de estos sobre la educación, tienden a inclinarlos hacia preferir que sus hijos ingresen al mercado laboral a temprana edad. Es por eso, que el estado ecuatoriano garantiza la educación gratuita, sin excepción igualitaria y equitativa.

En el Modelo Nacional de Gestión y Atención para el Servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica – NAP, en el numeral 3 del Marco Jurídico y Legal de la Constitución de la Republica del Ecuador señala en el siguiente articulado, (párr. 5):

El artículo 347, en los numerales 3, 7, 9 y 12 de la misma norma legal, señala como responsabilidades del Estado “Garantizar modalidades formales y no formales de educación”; “Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo”; “Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”; y “garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública”, respectivamente. (p.12).

Este Servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP) tiene el objetivo de reducir o eliminar las condiciones de niños, niñas y adolescentes que experimentan un retraso considerable en sus estudios y las repercusiones que esto tiene en ellos y en el sistema educativo; por lo tanto, promueve la educación para erradicar el analfabetismo.

Fundamentos teóricos de la nivelación y aceleración pedagógica en la educación general básica.

Los fundamentos teóricos de la NAP en la Educación General Básica se sustentan en diversas teorías y enfoques educativos que buscan responder a las necesidades educativas de aprendizaje de los estudiantes con dificultades. A continuación, se presentan los principales fundamentos teóricos que respaldan estas prácticas:

David Ausubel enfatiza que el aprendizaje debe ser significativo para el aprendiz, lo cual implica relacionar la nueva información que adquieren con los conocimientos previos. En el contexto de la nivelación pedagógica, se busca que los estudiantes con dificultades puedan vincular los contenidos básicos necesarios para mejorar en su aprendizaje. En la aceleración pedagógica, los contenidos curriculares se adaptan para permitir que los estudiantes con problemas de aprendizajes avancen rápido, siempre relacionando la nueva información con lo que ya saben.

Desde el Enfoque Constructivista por Piaget, sostiene que el aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante construye su propio conocimiento a partir de la interacción que percibe

del entorno. La nivelación académica, busca ofrecer un entorno adaptado a las necesidades, con el apoyo de las herramientas tecnológicas que faciliten la construcción del aprendizaje en estudiantes con dificultades. La aceleración, por su parte, permite que los estudiantes avanzados construyan conocimientos más complejos y profundos en menor tiempo; Por lo tanto, el Ministerio de Educación, promueve las políticas educativas para que todos los niños tengan acceso a una educación gratuita de calidad y calidez sin excepción.

Es por eso que, el MINEDUC, promueve la educación inclusiva en todos los niveles

La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva a través de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica ha implementado en Ecuador el servicio Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP) en instituciones Educativas Multigrado. La implementación del servicio NAP forma parte del modelo de gestión y atención con el objetivo de brindar escenarios de igualdad para los estudiantes en condición de rezago educativo que asisten a instituciones multigrado, ubicadas en zonas rurales y marginales. (Fuente: Página web NAP, p.1).

La falta de atención específica en niños, niñas y adolescentes en condiciones de rezago educativo, promueve la desigualdad, falta de justicia, equidad y oportunidades de estudiar de manera regular.

EL MODELO NACIONAL DE GESTIÓN Y ATENCIÓN PARA EL SERVICIO DE NIVELACIÓN Y ACELERACIÓN PEDAGÓGICA – NAP (2020-2021), en el apartado de la base conceptual menciona lo siguiente:

Las causas de que los estudiantes presenten la condición de rezago educativo son principalmente la pobreza y el escaso apoyo familiar, en determinados casos, la alta dispersión geográfica y la limitada oferta educativa con la que cuentan las zonas rurales del país. Esto da como consecuencia que, aún con el mayor esfuerzo de los estudiantes, los aspectos antes mencionados interfieran en el rendimiento académico de su proceso educativo. En casos específicos y con la finalidad de focalizar mejor la atención a la problemática del rezago educativo, se realiza la siguiente clasificación:

- Rezago moderado: Cuando el estudiante asiste a un grado escolar con dos o tres años más respecto a la edad sugerida para el grado que cursa.
- Rezago severo: Cuando el estudiante asiste a un grado escolar con cuatro o más años más respecto a la edad sugerida para el grado que cursa. (p.17)

En este contexto, los rezagos tanto moderado como severo, ocasiona el desequilibrio en los procesos de aprendizajes, así como se ve afectado en la parte psicoemocional, por lo que es importante, realizar los ajustes curriculares de manera flexible y las estrategias metodológicas que vallan en función de los procesos de aprendizajes.

El rezago escolar tal como lo define los autores, Suarez & Cevallos (2023). El rezago escolar es entendido como un fenómeno educativo provocado por el aplazamiento del proceso educativo a partir de dos años en adelante, el mismo que se deriva de factores interno y externo; por tanto, el rezago es un tardío de acuerdo a la edad que corresponde al año básico

y que no han completado su escolaridad con normalidad, lo que atribuye a generar barreras cognitivas para los aprendizajes.

Conocer el nivel de rezago educativo en que se encuentran los estudiantes corresponde al rezago moderado debido a que tienen entre los 14 a 18 años correspondiente a dos años de rezago escolar, los mismo que se encuentra en 8vo y 9no año Educación General Básica esto permite brindar una mejor atención a las necesidades presentadas, cabe mencionar, es importante priorizar y velar por el bien común, de tal manera, contrarrestar la deserción, el abandono y rezago educativo. Suarez & Cevallos (2023).

A continuación, se presenta una tabla sobre la edad oficial y edad de rezago educativo

Tabla 1. Edad oficial y rezago

Educación General Básica –EGB		
Básica superior	Octavo	Noveno
Básica sugerida	12 años	13 años
Edad rezago	14 a 18 años	15 a 18 años

Fuente: Suarez & Cevallos (2023).

Como se muestra en la tabla, la edad de rezago de octavo y noveno es entre 3 a 5 años, son edades en las cuales requieren de un refuerzo académico acelerado para poder igualar los contenidos del plan de estudios mediante nuevas estrategias metodológicas e interactivas que motiven al estudiante a asimilar los conocimientos.

Ante lo expuesto, para erradicar esta brecha, el docente, estudiante y padres de familia deben enfrentarse a los retos y desafíos educacionales para erradicar las barreras cognitivas y lograr los objetivos propuestos en el currículo de Educación general básica.

Identificación de barreras cognitivas en el aprendizaje: Retos y estrategias

Las barreras que limitan el aprendizaje, es la falta de oportunidad de asistencia al programa, por lo tanto, se debe aplicar diferentes estrategias metodológicas que brinden los conocimientos necesarios para alinearse a los niveles de aprendizaje de la educación regular.

Tabla 2. Barreras cognitivas

Barreras cognitivas en el aprendizaje de los niños con NAP	Desafíos y estrategias
Dificultades de aprendizajes	Implementar estrategias de retroalimentación y técnicas de memoria para mejorar la retención de los aprendizajes.
Problemas de atención y concentración	Desarrollar actividades lúdicas que mantengan el interés del estudiante y promuevan la concentración prolongada en la memoria.

Problema para procesar la información	Preparar las técnicas de enseñanza de manera gradual y brindar múltiples estrategias a los contenidos.
Dificultades en la comprensión de la lecto-escritura	Fomentar la lectura comprensiva y el análisis crítico de textos mediante ejercicios individualizados.
Falta de habilidades lógico matemático.	Desarrollar métodos prácticos y técnicas para reforzar el razonamiento lógico matemático en la resolución de problemas.
Dificultades en la resolución de problemas	Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo, fomentando la búsqueda de soluciones.

Fuente: Elaboración propia

Lo descrito en la tabla arriba, muestra los retos que debe asumir el estudiante para erradicar las barreras <problemas, dificultades> en la adquisición de los conocimientos de manera dinámica y lúdica, es necesario la implementación de nuevas estrategias pedagógicas en todas las áreas, como se describe en el siguiente párrafo.

La principal estrategia pedagógica consiste en el diseño de adaptaciones al currículo de los Niveles de Educación Obligatoria en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Lengua Extranjera – Inglés y Educación Cultural y Artística, para todos los subniveles de Educación General Básica. Dicha estrategia se implementa a partir de los lineamientos Curriculares para el Servicio Educativo de Nivelación y Aceleración Pedagógica, subniveles Elemental y Media y Adaptaciones Curriculares Subnivel Superior de Educación General Básica. (Fuente: Página web NAP, p.2).

Por otra parte, las adaptaciones curriculares permiten de manera flexible aplicar las estrategias convenientes según la naturaleza o comportamiento de los estudiantes, por ejemplo: Actitudes, nivel cognitivo, personalidad, cultura, todos estos factores inciden en los aprendizajes y ahí que el docente debe aplicar la motivación la comprensión y más que toda la inclusión en los procesos de enseñanza.

Estrategias y herramientas didácticas para la superación de barreras cognitivas en la Educación General Básica

Las estrategias didácticas para superar las barreras cognitivas aplicadas en la enseñanza aprendizaje, facilitan de manera efectiva los conocimientos en los niños, niñas y adolescentes en estado de rezago o vulnerabilidad.

A continuación, las siguientes estrategias:

- Aprendizaje individualizado
- Andamiaje de conocimiento
- Aprendizaje basado en proyectos

- Enseñanza y aprendizaje multisensorial
- Técnicas de gamificación.

Las estrategias señaladas tendrán su efecto si son aplicadas de manera progresiva por el docente para erradicar las barreras cognitivas, de acuerdo con el aporte de los autores en su artículo.

Los diversos modelos o enfoques de aprendizajes aplicados por los docentes se dan de acuerdo con las necesidades educativas presentadas por el educando. Para ello, utilizan diversas estrategias que modifican el papel del docente en función de los productos de aprendizaje que desean obtener, (Mena 2021, p. 577).

Po lo tanto, es imprescindible la preparación académica del docente, su participación activa en el quehacer educativo.

Herramientas Didácticas

- Recursos Digitales y Tecnológicos
- Aplicaciones de Realidad Virtual
- Material Manipulativo y Recursos Visuales
- Juegos Didácticos y Pizarras Interactivas

Cabe destacar que el uso de estas herramientas didácticas, tendrá su efecto siempre y cuando se disponga de cada uno de ellos, para ser aplicados en los procesos de enseñanza aprendizaje, una de las herramientas pedagógicas es el aprendizaje colaborativo, que tiene un efecto constructivista, así lo menciona la autora en su artículo Aprendizaje colaborativo en los entornos virtuales:

El aprendizaje colaborativo en los entornos virtuales en nuestra perspectiva educativa actual, tiene un propósito construir aprendizajes relevantes en los estudiantes del nivel primaria, es decir los estudiantes son actores y arquitectos de su propio aprendizaje por medio de la interacción de un trabajo en conjunto, integrado por los estudiantes, docentes y padres de familia, se fundamenta en el constructivismo y en la aproximación al aprendizaje por medio del descubrimiento, se evidencia en la participación activa cumpliendo roles demostrando sus habilidades para el trabajo en equipo, tomando sus propias decisiones siendo responsables de su aprendizaje. (Solorzano, 2021 p. 49).

Impacto de la nivelación y aceleración pedagógica en el desarrollo cognitivo y emocional

La nivelación pedagógica permite mejorar el rendimiento académico a los estudiantes que no tienen la oportunidad de estudiar regularmente de acuerdo a su edad cronológicamente de acuerdo al año básico correspondiente, lo que dificulta o limita los aprendizajes, por lo que se ve en la necesidad de una aceleración pedagógica, a desarrollar habilidades y destrezas,

habilidades sociales, estrategias motivacionales para que puedan adaptarse al contexto áulico y con ello alcanzar un desarrollo integral.

Por lo señalado, los autores en su artículo párrafo 8, mencionan que el docente debe construir un andamiaje de conocimientos para garantizar los aprendizajes.

Es por ello que el sistema educativo ecuatoriano a través de su Ministerio implementa el servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica NAP con el objetivo de construir escenarios de igualdad real en el ámbito de los derechos educativos de niños, niñas y adolescentes en condición de rezago escolar en el nivel de Educación General Básica, el cual permite que el estudiante en un año escolar apruebe dos años y de este modo se nivelen en el curso que les corresponde según su edad (Loor y Lescay. 2023)

Figura 1. Nivelación pedagógica personalizada

Fuente: Tomado de la pág. Web.

La figura muestra el acompañamiento pedagógico como estrategia personalizada, una de las estrategias que debe aplicar el docente es, enseñar de manera personalizada según el problema o capacidad cognitiva que presenta el estudiante, y crear un andamiaje de conocimientos en función del desarrollo integral, por lo que es responsabilidad de todos, ser parte del progreso y estabilidad emocional del estudiante.

Por su parte Vygotsky (1982) considera a la educación como fuente de crecimiento del ser humano, a través de ella el ser humano va aprendiendo cosas nuevas, de este modo tener un amplio abanico de conocimientos, por otro lado, según la Teoría del Aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante situaciones de cambio, es por esta razón que aprender es en parte saber adaptarse a

esas novedades. Si el estudiante se adapta un ambiente de armonía trabaja mucho mejor que un ambiente lleno de conflictos. (Citado por Loor y Lescay 2023).

Tanto Piaget y Vygotsky en sus postulados, definen que la educación es una fuente de desarrollo personal y que debe desenvolverse en ambientes armónicos para que el aprendizaje sea más efectivo y aprenda a adaptarse a nuevos cambios.

Diseño de programas pedagógicos adaptativos: Personalización del aprendizaje según las necesidades individuales.

El diseño de programas es adaptable a las necesidades curriculares que necesitan los niños, niñas y adolescentes que estudian mediante este programa de manera personalizada o general, con ello mejoraran la efectividad con la nivelación y aceleración pedagógica.

Sin embargo, esto puede incurrir en la toma de decisiones que el docente pueda aplicar, entendiéndose que todo currículo es adaptable y flexible de acuerdo a las necesidades que presentan los estudiantes, en la siguiente tabla se detalla.

Tabla 3. Diseño pedagógico adaptable personalizado

DISEÑO DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS ADAPTATIVOS PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE	
Diagnóstico y Estilos de Aprendizaje	Evaluación Diagnóstica: Utilizar herramientas de diagnóstico para identificar el nivel de comprensión, las fortalezas y las debilidades de cada estudiante. Mediante pruebas estandarizadas, encuestas sobre estilos de aprendizaje, siendo que, la evaluación es la única manera de saber si lo que se ha enseñado fue aprendido, (Herrera. 2024, p.10)
	Identificación de Estilos de Aprendizaje: Basarse en teorías como la de Gardner sobre las inteligencias múltiples, o el modelo VARK (visual, auditivo, lectura/escritura y kinestésico), para entender cómo prefiere aprender cada estudiante y adaptar el contenido; por lo tanto, los estilos de aprendizaje son las formas en las que cada uno de los estudiantes aprende un determinado tema, (Alanya et al., 2021, p.419).
Objetivos y Contenidos Flexibles	Definición de Objetivos Personalizados: Establecer metas de aprendizaje específicas para cada estudiante, alineadas con el currículo, pero adaptadas a su nivel y ritmo.
	Contenidos Modulares: Organizar el material en módulos que los estudiantes puedan abordar en diferentes niveles de dificultad según su avance. Estos módulos permiten una progresión gradual y aseguran que los

	estudiantes logren la comprensión antes de pasar a temas más complejos
Estrategias de Enseñanza Diferenciada	Definición de Objetivos Personalizados: Establecer metas de aprendizaje específicas y adaptadas para cada estudiante, alineadas con el currículo.
	Contenidos de asignaturas: Organizar el material de cada asignatura que los estudiantes puedan abordar en diferentes niveles de dificultad según su avance. Permiten una progresión gradual y aseguran que los estudiantes logren la comprensión antes de pasar a temas más complejos.
Materiales didácticos	Adaptación de Materiales Didácticos: Crear múltiples versiones de los recursos educativos, tales como videos, presentaciones, ejercicios prácticos y lecturas, adaptados a distintos estilos de aprendizaje.
	Aprendizaje Colaborativo: Formar grupos de trabajo heterogéneos donde los estudiantes con diferentes fortalezas puedan colaborar, promoviendo el aprendizaje entre pares y permitiendo que cada estudiante aporte y refuerce sus habilidades.
Tecnología Adaptativa y Recursos Digitales	Plataformas de Aprendizaje Adaptativo: Emplear plataformas como Khan Academy, Smart Sparrow o ALEKS, se ajustan al contenido y a las actividades en función del desempeño y el progreso del estudiante, retroalimentando el aprendizaje a su propio ritmo. El Smart Sparrow es una plataforma de aprendizaje adaptativo que permite a los educadores crear cursos personalizados utilizando técnicas de IA para adaptar la experiencia de aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. (González. 2023, p.53)
	Inteligencia Artificial y Análisis de Datos: Incorporar IA para realizar un seguimiento continuo de los datos de aprendizaje. Estas herramientas pueden sugerir actividades personalizadas y brindar apoyo en tiempo real, optimizando el aprendizaje según el perfil de cada estudiante.
	Evaluación Adaptativa: Implementar evaluaciones que se ajusten al nivel de competencia del estudiante. Las pruebas adaptativas pueden ser más fáciles o más difíciles

Evaluación Continua y Retroalimentación Formativa	según el rendimiento académico, brindando una medición precisa de sus capacidades.
	Retroalimentación Personalizada: Proporcionar comentarios detallados y específicos sobre el progreso de cada estudiante. La retroalimentación inmediata y dirigida es clave para ajustar el enfoque pedagógico y orientar a los estudiantes hacia sus objetivos.
Actividades de Refuerzo y Enriquecimiento	Ejercicios de Refuerzo: Para estudiantes que enfrentan dificultades, ofrecer actividades adicionales que fortalezcan las habilidades necesarias para alcanzar los objetivos.
	Actividades de Enriquecimiento: A los estudiantes que avanzan rápidamente, brindarles tareas de ampliación que profundicen los contenidos y los desafíen, promoviendo un aprendizaje más avanzado y motivador.
Seguimiento y Ajustes Continuos	Plan de Monitoreo Individual: Establecer un sistema de seguimiento individualizado para registrar los avances y realizar ajustes en el programa según la necesidad.
	Revisión Periódica del Programa: Realizar reuniones periódicas entre los docentes, estudiantes y padres de familia para analizar el progreso, realizar modificaciones en las estrategias empleadas en el programa.

Fuente: Elaboración propia

Este diseño de Programa Pedagógico Adaptativo está enfocado en reforzar los aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento, iniciando con una evaluación diagnóstica en la cual se identifica las falencias y el nivel de comprensión de cada estudiante, es necesario trabajar por grupos con refuerzos para fortalecer los aprendizajes. La aplicación de estrategias y material didáctico, la evaluación y retroalimentación son fundamentales para el progreso pedagógico. También es necesario la utilización de herramientas tecnológicas para adaptar las actividades y así poder alcanzar los objetivos planteados.

Evaluación de la efectividad de los programas de nivelación y aceleración en el rendimiento académico

La evaluación como tal, es un proceso valorativo para conocer los avances de los estudiantes y el grado de efectividad del programa de nivelación, con la aplicación de los métodos para evaluar el proceso de aprendizaje, son las estrategias didácticas, las técnicas y actividades lúdicas para alcanzar los objetivos planteados, y estas deben ser mediante las rubricas de evaluación para medir el avance del rendimiento académico.

Evaluar la efectividad de los programas de recuperación y aceleración es esencial para determinar su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Estos programas están diseñados para reducir los déficits cognitivos y mejorar las habilidades básicas y se adaptan a las necesidades individuales. Al analizar los resultados se puede determinar si estas estrategias promueven el progreso académico y forman la base para optimizar su implementación en el entorno educativo.

En esta de línea Godoy y Landazury (2020) define que la evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción. Dicha acción / objeto de la evaluación, puede ser: propuesta para su realización futura, en curso de realización o ya realizada, (p.25), más adelante la autora menciona que, en la evaluación también se puede distinguir de acuerdo al tipo de método implementado, diferenciando entre aquellas que hacen uso de un enfoque cuantitativo y las que hacen uso de un enfoque cualitativo, (28), al respecto estas estas evaluaciones va a depender del objeto de estudio de la investigación; en este sentido, la evaluación que se aplica a este programa será para verificar su efectividad en el rendimiento académico y la tasa de deserción de los estudiantes.

Tabla 4. Evaluación para estudiantes del programa NAP

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN	Descripción	Objetivos	Ejemplos de Aplicación
Evaluación diagnóstica	Identifica el nivel inicial de conocimientos.	Comprobar los conocimientos previos.	Exámenes, encuestas de habilidades.
Evaluación formativa	Retroalimenta el proceso de aprendizaje.	Guiar al estudiante a mejorar conocimientos.	Portafolios, cuestionarios.
Evaluación sumativa	Valora los aprendizajes adquiridos.	Medir el logro de objetivos académicos.	Exámenes finales, proyectos finales.
Evaluación basada en competencias	Mide el desarrollo de competencias específicas.	Asegurar que el estudiante domina las competencias.	Evaluación práctica
Autoevaluación	Reflexione sobre su propio aprendizaje y progreso.	Fomentar la autorreflexión.	Diarios de aprendizaje, rúbricas de autoevaluación.
Coevaluación	Evaluación por pares.	Fomentar la colaboración y desarrollo de habilidades	Revisión de trabajos en grupo, evaluaciones entre pares.
Evaluación continua	Seguimiento frecuente y sistemático del progreso del estudiante.	Detectar dificultades	Registro de avances

Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca en un diseño no experimental con un enfoque analítico, y documental, además para una mejor veracidad de la investigación se aplicó una encuesta dirigida a 30 padres de familia de la Unidad Educativa Francisco José Polit Ortiz de la Parroquia Virgen de Fátima del Cantón San Jacinto de Yaguachi durante el año lectivo 2024,

La población estuvo compuesta por los padres de familia de los estudiantes de la mencionada institución que tiene problemas de aprendizaje identificados la muestra fue la misma de la población.

Los datos fueron recolectados mediante una encuesta a través de Google Forms, que constó de 10 ítems, misma que permitió comprender con profundidad las experiencias y las percepciones de los padres de familia sobre los resultados del programa y su efecto en la aplicación de las estrategias aplicadas en dichas intervenciones.

RESULTADOS

Los resultados reflejados con la aplicación de la encuesta a los padres de familia, demostraron la importancia sobre la superación de barreras cognitivas en niños con problemas de aprendizaje, se reconoce que el programa de Nivelación y Aceleración Pedagógica ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje, con la participación activa de los padres de familia en acogerse al programa, permitió que se reduzca la deserción y mejore los conocimientos; así mismo se demostró el cumplimiento de tareas. Este programa de (NAP) favorece no solo a los niños, niñas adolescentes, sino a los padres de familia, que teniendo la oportunidad de asistir a clases y regularmente y que por diferentes razones no asisten a la escuela ocasionando el desequilibrio cronológico de su edad; además, enfrentan dificultades de aprendizaje y comportamientos en adquirir los conocimientos necesarios para nivelarse en el año correspondiente.

La encuesta realizada se pudo identificar la importancia de la misma y que se denota en las siguientes tablas a manera de resumen.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

Tabla 5. Encuesta a adre de familia

Pregunta	Frecuencia	Porcentaje
Si	296	99%
No	4	1%
Total	300	100%

Fuente: Elaboración propia

Análisis e interpretación de datos

Los resultados de la encuesta que se muestra en la gráfica, el 99% de los padres de familia respondieron que es necesario el programa de la Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP), siendo muy beneficioso para erradicar las barreras de aprendizajes donde sus hijos tienen la oportunidad de nivelarse académicamente a pesar de existir un retraso en la edad cronológica de acuerdo al año básico correspondiente, permitiendo la aceleración pedagógica.

DISCUSIÓN

La nivelación y aceleración pedagógica, promueve una educación de calidad, siempre y cuando se tome en cuenta las condiciones en que se presenta, de acuerdo a la naturaleza del estudiante y se cumpla la adaptabilidad desde el currículo, sin embargo, no siempre se logra los objetivos ni el desarrollo de las habilidades y destrezas, porque en algunos casos, existe la deserción escolar.

Nivelar y acelerar el aprendizaje son enfoques fundamentales para superar los deterioros cognitivos en niños con dificultades de aprendizaje, permitiéndoles alcanzar un desarrollo académico acorde con su potencial con la aplicación de estrategias adaptadas para atender la diversidad de ritmos y estilos de aprendizajes que son un desafío que enfrentan los docentes a la hora de impartir sus clases en un aula diverso.

CONCLUSIONES

El programa de Nivelación y Aceleración Pedagógica permite desarrollar destrezas y habilidades mediante la aplicación de diferentes estrategias motivacionales, considerando la complejidad del ritmo de estudios que muestran cada estudiante con problemas de

aprendizaje y con ello superar las barreras cognitivas mejorando su rendimiento académico y adaptabilidad. Su implementación efectiva favorece el desarrollo integral de los estudiantes, permitiendo una educación más inclusiva y equitativa. Estas intervenciones deben ser parte de políticas educativas sostenibles. A pesar de tener estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, el programa logró la reinserción al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Francisco José Polit Ortiz. El uso de la tecnología y la actualización continua, es fundamental para brindar mejores oportunidades de aprendizaje, desde la triada didáctica mejorar la enseñanza aprendizaje desde las aulas.

Finalmente, cabe destacar que los padres de familia acompañan a sus hijos desde el inicio del año lectivo para contribuir con un aprendizaje más efectivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alanya, J. Padilla, J. y Panduro, J. (2021). Propuestas abordadas a los estilos de aprendizaje: revisión sistemática. Revista Centro Sur. Social Science Journal.

<https://centroseditorial.com/index.php/revista/article/view/136/495>

Godoy, T. Landazury, Y. (2020). Evaluación al proceso de implementación del Programa Aceleración del Aprendizaje en la institución educativa Instituto Técnico Popular De La Costa (ITPC) durante el año lectivo 2019, en el municipio de Tumaco -Nariño. Trabajo de grado. Colombia 2020.

<https://repositorio.uniajc.edu.co/server/api/core/bitstreams/927e76ef-eedc-4985-a9c8-b9b8e7e96f95/content>

González, C. (2023). El impacto de la inteligencia artificial en la educación: transformación de la forma de enseñar y de aprender. Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas Revista Qurriculum. Universidad de La Laguna.

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/32719/Q_36_%20%282023%29_03.pdf?sequen

Herrera, A. (2024). Concepciones e Implementación de la Evaluación en el Aula en el Modelo Educativo Flexible, Aceleración del Aprendizaje: Un Análisis en Cuatro Sedes Educativas de Medellín. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Memoria Académica. Argentina.

<https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2811/te.2811.pdf>

Loor, L. Lescay, D. (2023). Estrategia educativa para el fortalecimiento del valor respeto en estudiantes con rezago escolar en la unidad educativa Pedro Fermín Cevallos. Revista Journal Scientific. Portoviejo-Ecuador

file:///C:/Users/UTB-PC/Downloads/ART_1792.pdf

- Modelo Nacional de Gestión y Atención para el Servicio de Nivelación y Aceleración Pedagógica – NAP. (2020-2021). Ministerio de Educación del Ecuador.
<https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Modelo-Nacional-de-Gestion-NAP.pdf>
- Mena, Y. (2021). Factores educativos asociados al bajo rendimiento académico de estudiantes del programa flexible aceleración del aprendizaje. *Revista Ratio Juris*. Universidad de Medellín, Medellín, Colombia.
- Solorzano, H. (2021). Aprendizaje colaborativo en los entornos virtuales. *Revista Polo del conocimiento*. Universidad César Vallejo, Perú.
<file:///C:/Users/UTB-PC/Downloads/Dialnet-AprendizajeColaborativoEnLosEntornosVirtuales-8219363.pdf>
- Molina, L. D. (2023). Aula abierta una alternativa para prevenir y mitigar la deserción escolar en un entorno educativo rural colombiano. Instituto Superior de Informática y Computación Centro Universitario ISIC.
<file:///C:/Users/UTB-PC/Downloads/6147-Texto%20del%20art%C3%ADculo-24390-1-10-20230603.pdf>.
- Nivelación y Aceleración Pedagógica NAP. (2019). Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva; Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica; Ministerio de Educación- Ecuador.
https://pp.summaedu.org/NAP_web_destacado_3.pdf
- Suarez, G. Cevallos, D. (2023). Programa Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP): Una posible solución para el rezago escolar en estudiantes de básica superior. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades LATAM*.
<https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1504/1858>
- Silva, L.E. (2019). Propuesta para el mejoramiento de la permanencia escolar y la reducción de la deserción escolar desde la implementación del Programa de Aceleración del Aprendizaje en los estudiantes extra edad del grado 604 en la Institución Técnica Oficial José Joaquín Casas del municipio de Chía (Cundinamarca). Universidad Militar Nueva Granada.
<https://repository.unimilitar.edu.co/server/api/core/bitstreams/23ec7eb3-ddbd-4f53-98d0-4b89520a5a62/content>.
- Suarez, G. Cevallos, D. (2023). Programa Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP): Una posible solución para el rezago escolar en estudiantes de básica superior. *Latam revista latinoamericana de ciencias sociales y humanidades*.
<https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1504/1858>